

O‘Z JONIGA QASD QILISH YOKI SUIQASD QILISH

Mualliflar:

Xaitmurodov Sardorbek Xasan o‘g‘li

Hamroqulova Durдона Sherali qizi

Abdiqahhorov Davlatbek Muzaffar o‘g‘li

Termiz davlat universiteti talabalari

ANNOTATSIYA

O‘z joniga qasd qilish shaxsning o‘z joniga suiqasd qilishini nazarda tutadi. Ya‘ni o‘z joniga qasd qilishda psixologik va ijtimoiy-jinoiy omillarning o‘rni mavjud. Masalan, shaxs o‘z joniga qasd qilishda tashqi tomondan unga hurmatsizlik va jamoa ichida mensimaslik natijasida, shuningdek, psixik ongida noto‘g‘ri tushuncha shakllanishi natijasida sodir bo‘lishi mumkin. O‘z joniga qasd qilishning qator sabablari hamda oqibatlari mavjud. Bu sabablar bugungi kunda dunyo miqyosida insonlar orasida o‘z joniga suiqasd qilish holatlarini oshishini keltirib chiqarmoqda

TAHLIL

Shaxsda o‘z joniga qasd qilish yoki qasd qilishga urinish ko‘pincha, atrofdagilardan o‘z vaqtida yordam kelmaganda sodir etiladi.

O‘z joniga qasd qilishga urinish, kimdir kurashayotganligi va darhol yordamga muhojligining aniq belgisidir. Dunyo bo‘ylab o‘z joniga qasd qilishlarning aksariyati ruhiy kasalliklar bilan bog‘liq: **deprissiya, giyohvand moddalar iste‘mol qilish va psixoz** eng katta xavf omillaridir.

Suitsid – o‘z joniga qasd qilish hodisasi hisoblanadi va o‘lim holatida statistik ko‘rsatkichi sifatida ko‘riladi. Insoniyat o‘lim holatlarining juda kam qismini suisid tashkil etsada, bu jarayon insoniyat uchun tabiiy, iqtisodiy va ijtimoiy ta‘sir o‘tkazadi. O‘z joniga qasd qilish yoki o‘z joniga qasd qilishga urinish birgina holatdan kelib chiqmaydi. Uni ba‘zilar uchun o‘z joniga qasd

qilishga urinish ruhiy va jismoniy og'riqlarning oson yechimi deb fikrlaydi. Shunday holatlar bo'ladiki ba'zi insonlar hayotdagi salbiy muommolar va holatlarni hal eta olmaydi. O'z joniga qasd qilishni o'ylayotgan odamlarning deyarli ko'pchiligi ruhiy holati buzilgan va ayni o'sha vaqtda depressiya yoki bipolyar buzilish holatida bo'ladi.

Suitsid fikrlashda o'lim, suitsid yoki o'ziga jiddiy shikast yetkazish tushuniladi. Suitsidal moyillik – umumiy tushuncha bo'lib, unga suitsidal fikrlash, shuningdek, insonning o'z joniga qasd qilishga urinish istagiga aytiladi.

Suitsidal namoyishlarga o'z joniga qasd qilishga yo'naltirgan biron- bir harakatlarga olib kelmaydigan suitsidal fikrlar, ishoralar va mulohazalarga tegishlidir.

Suitsidal oldi davri quyidagicha ta'riflanadi: odamda avval ahamiyatsiz fikrlar tug'iladi, hayot qadrini o'ylamaydi, “ *yashash kerak emas, hayotdan charchadim*”, “ *bularning hammasi qachon tugaydi?*” “ *hammasi jonimga tegdi*” va shunga o'xshash fikrlarni o'ziga ishora oladi. Ular o'lim haqida aniq tasavvurga ega emas, lekin yashashni inkor etadi. Bunday suitsidal usul u yoki bu vaziyatlarda hamma odamlarda uchrab turadi. Agar jarayon davom etsa, keyingi bosqichlarda passiv suitsidal fikrlar, ya'ni o'z joniga qasd qilish mavzusidagi fantaziyalar bilan tavsiflanadi. Masalan, “ *uyquga yotsang-u, hech qachon uyg'onmasang*”, “ *bironta qo'rqinchli kasal bilan kasallansang*” va shunga o'xshash insonning ichki tayyorgarligi aks etadi.

O'z joniga qasd qilishning quyidagi xulq-atvor turlari tavsiflanadi:

Namoyishkorona xulq-atvor. Suitsidalxulq-atvorning bu bosqichida o'smir o'ziga va muammolariga e'tibor berishlariga harakat qiladi hamda hayotiy qiyin vaziyatlardan chiqish qiyinligini ko'rsatishga intiladi. Bu ham yordam so'rashning bir turi hisoblanadi. Aynan shu holat paytida atrofdagilarning yordami va ularning dalda berishi muhim o'rin tutadi. Bu fikrlardan qaytish, uning hayolidagi suitsidal fikrlarning yo'qolishiga atrofdagi do'stlarining va yaqinlarining yordami muhim ahamiyat kasb etadi. Namoyishkorona suitsid

o'ziga jiddiy shikast yetkazish va o'z hayotiga zomin bo'lish uchun qilinmaydi, balki atrofdagilarni qo'rqitib qo'yish, ularni o'ylashga majbur qilish, o'smirning muammolari haqida o'ylash, unga nisbatan nohaqlik bo'layotganini his qilish maqsadida amalga oshiriladi. Namoyishkorona xulq-atvorda suitsidal xulq-atvor ko'p hollarda tomirni kesish, dorilar bilan zaharlanish, o'zini osish ko'rinishlarida namoyon qilinadi.

Asabiy suitsidal xulq-atvor. Bu suitsidal harakat kuchli hissiyotlar ostida amalga oshiriladi. Bu vaqtda o'smir g'ayriixtiyoriy ravishda harakat qiladi, bunda o'z harakatining aniq rejasi bo'lmaydi. Shuningdek, o'smir kuchli salbiy hissiyotlar – alam, nafrat, haqiqatni ko'ra bilmaslik natijasida suitsidal harakatga yo'l qo'yadi. Asabiy suitsidal xulq-atvorda, ko'pincha, o'zini osish, toksik moddalar va kuchli ta'sir ko'rsatuvchi preparatlar bilan o'zini zaharlashga urinadi.

Haqiqiy suitsidal xulq-atvor. Haqiqiy suitsidal xulq-atvor o'ylangan reja asosida harakat qilinishi bilan tavsiflanadi. Bunday suitsidal xulq-atvorda o'smir ota-onasi, do'stlariga o'z qilmishlarining sabablarini tushuntirib va hamma bilan vidolashib xat qoldiradi. Bunday harakat avvaldan o'ylab qilingani uchun o'lim bilan yakunlanadi. Haqiqiy suitsidal xulq-atvorda o'smir, ko'pincha, o'zini osadi yoki balanddan o'zini yerga tashlaydi.

O'z joniga qasd qilish – juda ham g'ayritabiiy va eng ahamiyatli qadam, shuning uchun ko'p hollarda bu qaror bir zumda pishib yetilmaydi. Uzoq vaqt o'zi duch kelgan qiyin vaziyatdan chiqish yo'llarini izlaydi, kurashadi, qayg'uradi.

Suitsidning sabablari juda murakkab va ko'pchilikni tashkil qiladi. Buning sabablari insonning biologik, genetik, psixologik va ijtimoiy tomonlaridan izlash mumkin. O'smirlar bunga qaramasdan ekstremal vaziyatlarda – jamoat oldida kamsitish, o'qishdagi muammolar, sotqinliklar natijasida– suitsidga qo'l uradilar.

Ko'pchilik ekspertlarning taxminicha, bu suitsid uchun sababdan ko'ra bahona bo'ladi. **E.Shneydman** hamma suitsidentlarga xos umumiy xususiyatlarni sanab o'tgan:

- hamma suitsidentlarning umumiy maqsadi – yechim qidirish. Har bir suitsidning maqsadi o'z oldida turgan muammolarga, kuchli qayg'uga echim topish;

- suitsidda umumiy qo'zg'atuvchi sabab chidab bo'lmaydigan psixologik (qalban) og'riqlar hisoblanadi. Bu og'riq, qiynalish, azoblanish, qalban aziyat chekishda ko'rinadi. Chidab bo'lmaydigan qalban og'riqlar o'sha narsadan qochish, qutulish hisoblanadi. Hech kim xursandchilikdan suitsidga qo'l urmaydi;

- umumiy suitsidal hissiyot yordamga muhtojlik hisoblanadi. Suitsidal holatda odam umidsizlik, kuchsizlik, g'amginlik ko'p hollarda depressiyaga tushadi;

- suitsidning umumiy ichki holati ikkilanish hisoblanadi. Bu bir-biriga qarama-qarshi tuyg'ular, ya'ni sevgi va nafrat tuyg'ularini bir vaqtda boshdan kechirish. Har bir suitsident o'lishni, lekin shu bilan bir vaqtda uni qutqarib qolishlarini xohlaydi;

- suitsidda umumiy harakat qochish hisoblanadi. O'z joniga qasd qilishdan maqsad biron narsadan qochish hisoblanib, uning fikricha, eng muhimi o'z hayotini o'zgartirish;

Adabiyotlarda o'smirlar o'zini o'zi o'ldirish va o'zini o'ldirishga suiqasd qilishining sabablari yoritilgan. **Bular:**

1. *Shaxsiy hayotdagi mojarolar*
2. *Yolg'izlik*
3. *Javobsiz his-tuyg'ular*
4. *O'z joniga qasd qilishning irsiyat bilan bog'liqligi*

S.V.Borodin va A.S.Mixlinlar tomonidan quyidagi asosiy suitsidal xulq-atvor sabablari klassifikatsiya qilingan.

Shaxsiy-oilaviy.

- **Oilaviy mojarolar, ajralish (o'smirlar uchun ota-onaning ajralishi).** Ushbu holatlar jamiyatda ko'p uchrab turadi. O'ta ta'sirchan insonlar bu holatni ko'tara olishmaydi va uning psixologiyasiga yomon ta'sir qiladi va

yolg'izlikni his etadi. Bu jarayon esa uni o'z joniga qasd qilish g'oyasini keltirib chiqaradi. Ayniqsa yosh bolalar ota-onasi ajrashishini qabul qila olmaydi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda o'z joniga qasd qilish fikri 10 yoshdan 30 yoshgacha bo'lganlarda 79 foiz ko'rsatkichda paydo bo'lishi keltirilgan.

- **Kasallik, yaqinlarning o'limi.** Ko'p holatlarda inson yaqin insonini vafot etishini ko'tara olmaydi. Yaqin insonlari vafot etganda ruhiy holati buziladi o'zini yolg'iz his qiladi va o'zi ham o'lishi oson yechim deb hisoblaydi. Bu holat asosan shaxs o'rganib qolgan insonlarining vafot etishida namoyon bo'ladi.
- **Yolg'izlik, omadsiz sevgi.** Asosan bu omil yoshlarda uchraydi. 14-18 yoshlardagilar sevgiga ta'sircha bo'lishadi. Yoshlar orasidagi omadsiz sevgi sabab ular depresso tushishi, hayotga bo'lgan qiziqishining pasayishi suitsidga sabab bo'lish holatlari kuzatiladi.
- **Atrofdagilar va boshqalar tomonidan haqorat qilinish va kamsitilish.** Atrofdagilar tomonidan shaxsga rahmsiz muomala qilish, uni haqorat qilish, qo'rqitish, shaxsni qadr-qimmatini kamsitish suitsidning eng asosiy omillaridan hisoblanadi. Ushbu omil o'zini o'zi o'ldirishning eng ko'p uchraydigan omili hisoblanadi va ijtimoiy omil sifatida bunga sababchi shaxs yoki shaxslar guruhi mavjud bo'ladi. Ushbu omil sabab dunyoda erkaklarning 35 foizi ayollarning 65 foizi o'z joniga qasd qilishmoqda.

XULOSA

Yuqoridagi omil O'zbekiston Respublikasi jinoiy qonunchiligi bilan ham ta'qiqlangan bo'lib, Jinoyat Kodeksining **103-moddasiga** ko'ra **“O'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish”** jinoyati belgilab qo'yilgan. Mazkur jinoyatda jabrlanuvchini qo'rqitish, rahmsiz muomala qilish yoki uning sha'ni va qadr-

qimmatini mutassil ravishda kamsitish natijasida o'zini o'zi o'ldirishi yoki suiqasd qilish darajasiga yetkazish jinoyat deb topiladi. Jabrlanuvchiga nisbatan badanga shikast yetkazish, do'pposlash, tuhmat qilish, zo'rlik ishlatib ozodligini cheklab quyish faol harakat bilan ijtimoiy xavfli qilmish sodir etilishini ko'zda tutadi. Ushbu jinoyat harakatsizlik bilan ham sodir etilishi mumkin. Masalan, ovqat, suv, kiyim, turar joy va boshqa ne'matlarda mahrum etish orqali.

Jamiyatga qarshi xulq-atvor bilan bog'liq nizoli omillar:

- **Jinoiy javobgarlik xavfi** . Aksariyat hollarda ehtiyotsizlik yoki beparvolik holatida jinoyat sodir etib qo'ygan shaxslar tomonidan harakatlari jinoyat ekanligini ongli ravishda tushungan holda javobgarlik xavfidan qochish, jazo tayinlanishidan qo'rqish natijasida ushbu omil kuzatiladi.
- **Sharmandalik**. Jamiyatdagi xulq-atvor qoidalariga, shuningdek, axloqqa to'g'ri kelmaydigan harakatlari oshkor bo'lish xavfidan qo'rqib yoki oshkor bo'lgan holatda bunday sharmandalikni qabul qila olmasligida namoyon bo'ladigan omil hisoblanadi.

Dunyo statistikasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, o'z joniga qasd qilishlar soni oshmoqda. So'nggi 20 yil ichida o'z joniga qasd qilish 30 foizga oshgan, shuningdek so'nggi 10 yil ichida esa o'z joniga qasd qilishga urinish fikri va xatti-harakatlari paydo bo'lgan bolalarni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizish holatlari 2 barobarga ortgan. Dunyoda har 40 soniyada bir kishi o'zi joniga qasd qiladi. Har yili dunyoda 800 ming kishi o'z joniga qasd qiladi. Ushbu ko'rsatkich mamlakatimizda 1 yil ichida o'z joniga qasd qiluvchilar soni 1300 nafarni ashkil etarkan.

O'z joniga qasd qilish yoki suiqasd qilishda mamlakat ham muhim o'rin tutadi. Rivojlangan mamlakatlarda rivojlanayotgan mamlakatlarga nisbatan suitsidlar miqdori yuqori darajani qayd etadi. Masalan, o'z joniga qasd qilishlar soni bo'yicha Rossiya, AQSH, Kanada, Hindiston, Vengriya, Shvetsiya, Daniya peshqadam hisoblanadi. Tadqiqotchilar fikriga ko'ra, Rossiya o'z joniga qasd qiluvchilar soni bo'yicha 1-o'rinda turishi ma'lum

bo'lgan.

Suitsid uchun eng ahamiyatli omil bu jins bo'yicha ushbu holatlarning nisbati. Masalan, katta yoshli erkaklar ayollarga nisbatan o'z joniga qasd qilishga moyil bo'ladi. Shuningdek, o'smir yoshdagi qizlar yigitlarga qaraganda o'z joniga qasd qilishga moyilroq bo'ladi.

Psixik kasalliklarning mavjudligi o'z joniga qasd qilish ehtimolini yanada oshiradi. *Depressiya, shizofreniya, spirtli ichimlikar ichish va narkotikka tobelik yoki shaxsiy kasalliklar* o'z joniga qasd qilishni yanada tezlashtirishi bilan ham xavfli omildir. O'z joniga qasd qilganlarning 29-88 foizi depresso aziyat chekishi ma'lum bo'lgan. O'z joniga qasd qilish – depresso uchragan shaxslarning o'limiga asosiy sabab hisoblanadi.

Ilmiy tadqiqotlar natijasida shaxsiy indikatorlar o'rtasidagi o'z joniga qasd qilluvchilarda quyidagilar yetishlasligi ma'lum bo'lgan:

- emotsional yuklamalarga bagrikenglikning kamayishi;
- qat'iylik;
- o'zaro fikr almashinuv doirasining nochorligi;
- teng imkoniyatlarga shaxsning o'z bahosi;
- thaxsiy psixik himoyaning pastligi;
- hayot mohiyatini tushunmasligi;
- perfektsionizm;
- moslashuvchanlik usuli;
- fikrlarning ikki xilligi va boshqalar

O'z hayotiga nuqta qo'yish maqsadini anglash mezonlaridan tashqari, kattalarda o'z joniga qasd qilish haqiqatini aniqlash uchun suitsid xulq atvorining o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi.

Suitsidning xavfli mojarolar vaziyatlarini tahlil qilish orqali ular bola yoki o'smir uchun arziyas narsalar, kattalarning fikricha, kelishmovchiliklar sababli yuz beradi. Shuningdek, baholashda ayrim maksimalizm: o'z qilmishlarining haqiqiy oqibatlarini ko'ra bilmaslik va bo'lgan hodisalarning oqibatini tashxis

qilish, hayotiy tajribaning yo'qligi bolalikning o'ziga xos davri va chorasizlik, mojaroning hal bo'lmasligi, afsuslanish va yolg'izlik hissini paydo qiladi. Bularning hammasi, hattoki, arzimas nizoli vaziyatlar bola uchun, ayniqsa, o'smir uchun atrofdagi kattalarning ba'zida xolis baholamasligi suitsid xavfini oshiradi.

Bolalarda suitsid xulq-atvorining asosiy sabablari:

- 32 foizi – xafalik;
- 30 foizi – norozilik
- 38 foizi – yolg'izlik, uyat, o'zidan qoniqmaslik;

Yoshlar o'rtasida tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, maktab, kollej, universitetda yaxshi o'qimagan o'quvchilarda o'z joniga qasd qilish xavfi yuqori bo'lishi kuzatilgan. Shuningdek, zo'ravonlik va tajovuz qurboni bo'lgan qizlar ham o'z joniga qasd qilish xavfi yuqori bo'lishini ko'rsatgan.

Bu o'z joniga qasd qilish ko'rsatkichlarining ko'tarilishi har birimizni, biz tanigan insonlar hayotga qanday munosabatda bo'lishlariga ko'proq e'tibor berishga chaqiradi. Birovning hayoti hayoti tashqi tomondan yaxshi bo'lib tuyulishi, uning shaxsiy dunyosida ham yaxshi degani emas.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh.Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi prezidenti 2017-yil 5-iyuldagi DF-5106-sonli "Yoshlarga oid davlat siyositi samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqining faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi" farmoni;
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi: o'n ikkinchi chaqiriq O'zbekiston respublikasi Oliy kengashining 11 sessiyasida 1192 yil 8 dekabrda qabul qilingan;
3. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi: rasmiy nashr – O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. –T.:
4. O'zbekiston respublikasi Jinoyat kodeksiga sharh, Rustamboyev

5. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksi: rasmiy nashr – O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. – T.:Adolat, 2007 -192 bet.;
6. Starshenbaum.G.V “Klinicheskaya psixologiya” suitsidologiya I yunosheskogo vozrasta” 12-e izdaniya Piter;
7. Fillip Rays, Kim Doldjen “Psixoterapiya podrostkovogo i yunosheskogo vozrasta” 12-e izdaniya Piter;
8. Avdeeva N.N., Elagina M.G., Mesheryakova S.YU. Razvitie lichnosti na rannix etapax detstva //Sb. Psixologiya lichnosti. -SPb., 2000. – S.213-222;
9. Bernc R. Razvitie YA-konsepsii i vospitanie. – M.: Progress, 1986. – 422 s.
10. Bodalev A.A., Stolin V.V. Semya v psixologicheskoy konsultatsii. M.: Pedagogika, 1989. – 206 s;
11. Veyninger O. Pol i xarakter. – M.: Latard, 1997. – 357 s.
12. Vinnikott D.V. Razgovor s roditelyami. – M.: Klass, 1995. – 92 s.
13. Davыdov V.V. Teoriya razvivayushchego obucheniya. – M.: Intor, 1997.– 541s.
14. Zaxarova E.I., Burmenskaya G.V. i dr. Vozrastno-psixologicheskii podxod v konsultirovanii detey i podrostkov. – M.: 2002.S.262-287.
15. Zaxarov A.I. Preduprejdenie otkloneniy v povedenii rebenka. – SPb.: Soyuz, 2000. – 222 s.
16. Isaev D.N., Kagan V.E. Polovoe vospitanie i psixogigiena pola u detey.- L.: Nauka, 1990. – 366 s.
17. Kagan V.E. Vospitatel'yu o seksologii. –M.: Pedagogika, 1991. – 254 s.

